

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ ПО ОВЛАДЕНИЮ ТЕХНИКОЙ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ

Ж.К.Реджепов

УзГУФКС, г.Чирчик, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807512>

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы обучения юных хоккеистов на тренировках на начальном этапе обучения. Были предложены предпосылки, которые могут помочь совершенствованию системы управления учебно-тренировочным процессом по овладению техникой катания юными хоккеистами

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, техника катания, мотивация

Abstract: the article discusses the problems of training young hockey players in training at the initial stage of training. Prerequisites have been proposed that can help improve the management system of the educational and training process for mastering the technique of skating by young hockey players

Keywords: educational and training process, skating technique, motivation

Проблема управления учебно-тренировочным процессом по овладению техникой катания является одной из наиболее актуальных и важных задач, которая стоит перед тренерами и педагогами, занимающимися подготовкой юных хоккеистов. Овладение техникой катания является основой для развития всех остальных элементов игры, поэтому важно разработать эффективные методы и подходы к ее обучению.

Современное состояние проблемы управления учебно-тренировочным процессом по овладению техникой катания юными хоккеистами связано с рядом проблем, которые могут препятствовать успешной подготовке:

Одной из проблем является недостаточная осведомленность тренеров по вопросам овладения техникой катания. Некоторые тренеры могут не иметь достаточных знаний и опыта, чтобы эффективно обучать детей технике катания, что может затруднить процесс развития навыков.

Каждый ребенок уникален и имеет свои индивидуальные особенности. Однако, некоторые тренеры могут использовать стандартные методики обучения, не учитывая индивидуальные

особенности каждого ребенка. Это может затруднить процесс обучения и овладения техникой катания.

Ограниченное время на тренировках может быть препятствием для полноценного обучения технике катания. Юные хоккеисты требуют большого количества времени и усилий, чтобы достичь успеха в овладении техникой катания, а ограниченное время может стать препятствием для полноценной подготовки.

Юные хоккеисты могут потерять мотивацию, если они не достигают успеха в овладении техникой катания. Это может произойти, если тренировки не эффективны или если ребенок не видит прогресса в своей подготовке. Низкая мотивация может привести к уменьшению интереса

Существует ряд объективных предпосылок, которые могут помочь совершенствованию системы управления учебно-тренировочным процессом по овладению техникой катания юными хоккеистами:

Развитие научных и практических знаний в области спортивной подготовки может помочь тренерам и педагогам улучшить методики и подходы к обучению технике катания. Научные исследования могут помочь выявить эффективные методы и стратегии обучения, а практические знания могут помочь в применении этих методов на практике.

Использование инновационных технологий, таких как виртуальная реальность или тренажеры, может помочь улучшить эффективность обучения технике катания юных хоккеистов. Эти технологии могут помочь в создании более реалистичной среды для тренировок, что может повысить мотивацию и эффективность обучения.

Индивидуальный подход к каждому ребенку может помочь в развитии его индивидуальных способностей и уникальных особенностей. Это может включать в себя разработку индивидуальных программ тренировок, а также использование индивидуальных методик обучения.

Увеличение количества времени на тренировки может помочь улучшить эффективность обучения технике катания. Чем больше времени ребенок проводит на тренировках, тем больше возможностей для развития навыков катания и повышения мастерства.

Развитие мотивации юных хоккеистов может помочь повысить их интерес к обучению технике катания. Это может быть достигнуто путем создания мотивационной среды на тренировках, которая включает в себя

поддержку и поощрение, а также установление ясных целей и задач для каждого ребенка

Действительно, в настоящее время хоккей с шайбой является одним из самых популярных видов спорта, особенно в странах с холодным климатом. Этот вид спорта характеризуется высокой скоростью, динамичностью и технической сложностью, которые требуют специфических навыков и умений от игроков.

Следовательно, начальное обучение юных хоккеистов должно быть особенно внимательным и тщательным, чтобы дать им необходимые базовые знания и навыки, которые позволят им стать успешными игроками в будущем. Они должны овладеть такими техническими элементами, как катание на коньках, контроль шайбы, передачи и броски.

Кроме того, начальное обучение должно также включать в себя элементы тактики и стратегии игры, чтобы игроки могли научиться действовать эффективно в команде и достигать общих целей. Важно понимать, что начальное обучение является основой для дальнейшего развития игроков и успеха команды в целом.

Управление учебно-тренировочным процессом юных хоккеистов по овладению техникой катания на коньках может осуществляться следующим образом:

Оценка уровня подготовки: перед началом тренировок необходимо провести оценку уровня подготовки каждого игрока. Это поможет определить индивидуальные цели и задачи для каждого хоккеиста и разработать индивидуальный план тренировок.

Разработка программы тренировок: на основе оценки уровня подготовки, определения индивидуальных целей и задач для каждого игрока необходимо разработать программу тренировок. В программе должны быть предусмотрены упражнения для развития баланса, скорости и техники катания на коньках.

Индивидуальный подход: необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого хоккеиста, чтобы обеспечить максимальный эффект от тренировок. Например, если у игрока есть проблемы с балансом, то ему необходимо уделить больше времени на упражнения для развития этого навыка.

Регулярные тренировки: для того чтобы овладеть техникой катания на коньках, необходимо тренироваться регулярно. Рекомендуется проводить тренировки не менее 3 раз в неделю.

Использование различных методов обучения: для того чтобы обучение было эффективным, необходимо использовать различные методы обучения, такие как показ и объяснение, демонстрация, практика на площадке и на льду, игры и упражнения в группе.

Контроль и оценка результатов: необходимо регулярно контролировать и оценивать результаты тренировок каждого игрока. Это поможет определить, насколько эффективна программа тренировок и корректировать ее при необходимости.

Мотивация: необходимо мотивировать игроков на достижение поставленных целей. Это можно делать через похвалу, поддержку и мотивирующие речи тренера, а также через участие в соревнованиях и играх.

Сотрудничество с родителями: родители игроков также должны быть вовлечены в управление учебно-тренировочным процессом

Литература:

1. Михайлов К.К. Педагогическая технология управления учебно-тренировочным процессом юных хоккеистов, связанными с овладением техникой катания на коньках / К.К. Михайлов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2007.
2. Савин В.П. Теория и методика хоккея : учебник для студентов высших учебных заведений / В.П. Савин. – М.: Академия, 2003
3. Тренировка юных хоккеистов / перевод с английского. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003